

Markcamp: Sistema de acompanhamento de obras públicas

Markcamp: Public works monitoring system

Markcamp: Sistema de control de obras públicas

Gabriel Sallis da Silva¹
gabriel.silva711@fatec.sp.gov.br

Lenilson Caminha Barbosa¹
lenilson.barbosa01@fatec.sp.gov.br

Victor Castro dos Santos Santana¹
victor.santana15@fatec.sp.gov.br

Vinicius de Souza Silva¹
vinicius.silva480@fatec.sp.gov.br

Daisy Éboli¹
daisy.eboli@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Obras públicas.
Engenharia civil.
Gestão pública.
Software.

Keywords:

Public works.
Civil engineering.
Public management.
Software.

Palabras clave:

Obras públicas.
Ingeniería civil.
Gestión pública.
Software.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Francisco Douglas Lima
Abreu
João Roberto Maiellaro

Resumo:

A demora em projetos públicos no Brasil ocorre devido a questões como ausência de planejamento, rotatividade de funcionários e perda de informações. Em prefeituras como Poá-SP, é comum que funcionários comissionados, designados a cada nova gestão, deixem seus postos, resultando em uma descontinuidade nas informações cruciais dos projetos, comprometendo a continuidade das construções. A criação de um software web específico para centralizar e organizar informações de contratos, orçamentos e cronogramas é motivada por esse desafio. Com este sistema, todas as informações sobre obras serão armazenadas de maneira segura e acessível, possibilitando que novos administradores tenham acesso ao histórico completo, diminuindo a perda de informações e a incerteza na hora de tomar decisões. A plataforma disponibilizará recursos para análise e produção de relatórios, bem como recursos para a organização de documentos e notificações de pendências. Ao fornecer uma visão clara e centralizada dos projetos, o software visa garantir maior eficiência, continuidade e transparência no uso de recursos públicos, ajudando a reduzir os frequentes atrasos nas obras.

Abstract:

Delays in public projects in Brazil are due to issues such as lack of planning, staff turnover and loss of information. In city halls such as Poá-SP, it is common for commissioned officials, appointed with each new administration, to leave their posts, resulting in a lack of continuity in crucial project information, jeopardizing the continuity of construction. The creation of specific web software to centralize and organize information on contracts, budgets and schedules is motivated by this challenge. With this system, all construction information will be stored in a secure and accessible way, enabling new administrators to have access to the complete history, reducing the loss of information and uncertainty when making decisions. The platform will provide resources for analyzing and producing reports, as well as resources for organizing documents and notifying people of pending issues. By providing a clear and centralized view of projects, the software aims to ensure greater efficiency, continuity and transparency in the use of public resources, helping to reduce frequent delays in works.

Resumen:

Los retrasos en los proyectos públicos en Brasil se deben a cuestiones como la falta de planificación, la rotación de personal y la pérdida de información. En ayuntamientos como el de Poá-SP, es habitual que el personal comisionado, nombrado con cada nueva administración, abandone sus puestos, lo que provoca una falta de continuidad en la información crucial de los proyectos, poniendo en peligro la continuidad de las obras. La creación de un software web específico para centralizar y organizar la información sobre contratos, presupuestos y calendarios está motivada por este reto. Con este sistema, toda la información de construcción se almacenará de forma segura y accesible, permitiendo a los nuevos administradores tener acceso al historial completo, reduciendo la pérdida de información y la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. La plataforma proporcionará recursos para analizar y elaborar informes, así como recursos para organizar documentos y notificar asuntos pendientes. Al proporcionar una visión clara y centralizada de los proyectos, el software pretende garantizar una mayor eficiencia, continuidad y transparencia en el uso de los recursos públicos, ayudando a reducir los frecuentes retrasos en las obras.

¹ FATEC Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

Obras públicas atrasadas são um problema recorrente no Brasil, que persiste há muitos anos e resulta de diversos fatores interligados. Entre as causas mais amplamente discutidas estão o despreparo técnico das equipes, a falta de ferramentas essenciais para o cotidiano, como orçamentos, projetos e memoriais descritivos, a ausência de um planejamento financeiro consistente e variações inesperadas na arrecadação de recursos. Contudo, um aspecto menos explorado, mas igualmente impactante para o andamento das obras, é a insegurança das equipes na tomada de decisões, que frequentemente decorre da ausência de dados confiáveis para fundamentar essas escolhas.

Os servidores públicos responsáveis pela execução das obras podem ser divididos em dois grupos principais: concursados, que possuem estabilidade e geralmente acumulam anos de experiência na função, e os comissionados, cargos de confiança nomeados pelo prefeito ao iniciar seu mandato. Essa alternância influencia significativamente a continuidade e consistência dos processos, uma vez que a cada nova nomeação dados e informações acumuladas ao longo das gestões podem ser perdidos.

Em conformidade com o decreto nº 11.46 de 27 de outubro de 2022, que regulamenta o disposto no §3º do art. 8º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, é comum que sejam nomeados para funções de gestão de contratos funcionários comissionados, de confiança da administração. No entanto, a alta rotatividade desses servidores frequentemente resulta na perda de dados importantes, o que gera entraves para a execução eficiente das obras. Este artigo se propõe a discutir essa questão em profundidade.

O sistema a ser desenvolvido, denominado *MarkCamp*, tem como objetivo principal resolver os problemas de comunicação entre gestões anteriores e a atual, além de evitar a perda de informações cruciais ao longo dos processos. Ele garantirá a integridade dos documentos e arquivos ao longo do tempo, com uma interface intuitiva e de fácil utilização, capaz de relacionar todas as gestões de maneira sólida e confiável, proporcionando agilidade e segurança aos usuários.

Além disso, o nosso projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 8.2, 8.3 e 9.1 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, [s.d.]), que destacam a importância de modernizar a produtividade e promover políticas de desenvolvimento sustentável. Ao centralizar dados e documentos importantes de obras públicas, o *MarkCamp* melhora a continuidade entre gestões, um avanço que apoia a diversificação e modernização da infraestrutura administrativa. Isso responde ao objetivo 8.2, pois, ao promover maior eficiência, o sistema melhora a produtividade do setor público por meio da inovação tecnológica. Além disso, ao possibilitar o acesso rápido e confiável a informações e melhorar a organização, o *MarkCamp* contribui para uma administração pública mais transparente e estruturada, incentivando um ambiente de trabalho produtivo e seguro, em sintonia com o objetivo 8.3. Em consonância com o objetivo 9.1, o *MarkCamp* representa uma infraestrutura digital de qualidade e resiliência, garantindo que todos os dados sejam acessíveis e organizados, com um sistema intuitivo e acessível, inclusive para pessoas com pouca experiência em tecnologia.

O *MarkCamp* surge, então, como uma solução de software destinada à gestão de obras públicas, especificamente concebida para lidar com os desafios de continuidade entre administrações e manter informações vitais ao longo dos procedimentos. Através de um sistema sólido de armazenamento e acesso, ele reduzirá a perda de informações vitais durante as mudanças de equipe e possibilitará o registro e a organização unificada das tarefas. Esta estratégia garante que informações pertinentes estejam sempre acessíveis, mesmo para aqueles com limitado conhecimento tecnológico, criando um ambiente protegido para consulta e registro.

Nesse contexto, ferramentas como o *MarkCamp*, que centralizam informações, uniformizam procedimentos e promovem a transparência, são fundamentais para o progresso eficaz e seguro das obras públicas. O uso do *MarkCamp* proporciona uma ferramenta valiosa para prevenir erros, aprimorar processos e maximizar os recursos empregados, garantindo que as informações de cada administração estejam acessíveis para continuidade e consultas futuras.

2. Fundamentação Teórica

A motivação para essa análise surgiu a partir de entrevistas realizadas com profissionais atuantes em secretarias de obras municipais. Um engenheiro civil e ex-secretário de obras públicas de Poá, que esteve no cargo entre 2021 e 2023, destacou, em entrevista realizada em 24 de fevereiro de 2023, as dificuldades enfrentadas para organizar e padronizar os serviços devido à alta rotatividade de pessoal e à consequente perda de informações com as exonerações. Outro engenheiro civil, recém-admitido no município de Poá e responsável por 10 contratos de gestão, incluindo a obra principal em execução, o Viaduto, relatou obstáculos para encontrar medições anteriores e outros documentos, devido à desorganização dos arquivos, e frequentemente precisa solicitar informações diretamente à empresa para dar continuidade aos serviços. Na mesma data, um arquiteto urbanista, que atuou na prefeitura de Poá e atualmente ocupa o cargo de Secretário de Planejamento em Ferraz de Vasconcelos, comparou as duas cidades, reconhecendo que, embora Ferraz tenha uma organização superior, ambas as prefeituras enfrentam dificuldades para estruturar as informações. Ele ressaltou que Ferraz está passando por uma reformulação em suas Secretarias de Obras e Planejamento, investindo em novos softwares para otimizar as rotinas de serviço. A falta de um sistema eficiente para gerenciamento de informações e dados coletados por diferentes profissionais é, assim, uma questão que permeia diferentes administrações.

Pesquisas adicionais revelam que, além dos fatores organizacionais, há uma insegurança generalizada entre os agentes públicos, que tem gerado o chamado “apagão das canetas” – uma paralisia na tomada de decisões devido ao receio excessivo de sanções por órgãos de controle (GULLO, Felipe 2022).

Especificamente em Poá/SP, o decreto Nº 6.751/2015, de 01 de outubro de 2015, estabelece os procedimentos para o acompanhamento e fiscalização dos contratos firmados no município. Esse decreto determina que cada unidade administrativa deve indicar um gestor para cada contrato e define claramente as responsabilidades, como a de receber ou rejeitar materiais ou serviços executados com atraso, sempre com base em critérios de razoabilidade e avaliação de prejuízo para a administração. No entanto, o decreto também transfere a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do contrato diretamente ao gestor, deixando o chefe do executivo menos exposto.

2.1 Revisão Sistemática

Na realização da pesquisa, utilizou-se o *software StArt (State of the Art through Systematic Review)* da Universidade Federal de São Carlos como ferramenta para conduzir uma revisão sistemática da literatura que tem como objetivo auxiliar o pesquisador, dando suporte à aplicação dessa técnica. A ferramenta StArt vem sendo utilizada por alunos de pós-graduação que declararam seu apoio positivo e suas vantagens em relação a outras ferramentas (LAPES UFSCAR, [s.d.]). Esse tipo de revisão é essencial para consolidar informações de forma criteriosa e abrangente, especialmente em contextos em que é necessário identificar padrões, lacunas e avanços no conhecimento existente.

O *StArt* simplifica as diversas fases da revisão sistemática, tais como estabelecer critérios de inclusão e exclusão, fazer uma seleção inicial dos artigos, ler e examinar o conteúdo pertinente, além de documentar e estruturar os resultados. Com uma interface intuitiva e prática, possibilita aos pesquisadores aprimorar a análise de grandes quantidades de dados, preservando a consistência metodológica e a rastreabilidade das decisões tomadas.

Para a criação do *MarkCamp*, um software dedicado ao controle de obras públicas, é fundamental que ele seja estruturado a partir das melhores práticas de gestão de projetos, organização de informações e coordenação de tarefas. No contexto brasileiro, obras públicas frequentemente enfrentam desafios como descontinuidade de dados, insegurança na tomada de decisões e alta rotatividade nos cargos comissionados, o que prejudica o andamento dos projetos e a qualidade dos resultados entregues.

O *MarkCamp* está sendo idealizado para ser uma plataforma estratégica e acessível, projetada para centralizar dados de maneira prática e garantir que todas as informações sobre as obras — desde

relatórios diários até a definição de tarefas e alocação de equipes — estejam disponíveis de forma organizada. A ferramenta reduz redundâncias e reforça a segurança nas decisões, ajudando os gestores a manter o progresso das obras em linha com o planejamento inicial.

Além disso, ele facilitará o monitoramento de cada etapa do projeto em tempo real, oferecendo uma visão clara do andamento das tarefas, do status da obra e de todas as atualizações feitas pela equipe. Isso promove uma continuidade administrativa eficiente, preservando dados históricos e organizando informações para que novas gestões possam ter fácil acesso aos registros das obras, mesmo após a saída de gestores anteriores. Dessa maneira, o *MarkCamp* não apenas aprimora a execução das obras públicas, mas também contribui para uma gestão mais transparente e acessível.

3. Método

O *MarkCamp* tem como objetivo principal resolver a falta de comunicação e a perda de informações entre gestões anteriores e a atual, assegurando a integridade de documentos e arquivos ao longo do tempo. O sistema contará com uma interface intuitiva e de fácil utilização, possibilitando que todos os gestores e colaboradores interajam com o software sem dificuldades. Além disso, ao consolidar e relacionar dados das diferentes gestões, o *MarkCamp* trará mais agilidade e confiabilidade no acesso e na continuidade dos processos.

Visando esses desafios, o sistema atuará como um organizador de diretórios, centralizando arquivos e projetos em locais específicos e estruturados para facilitar o acesso e o gerenciamento. Serão desenvolvidas ferramentas para o armazenamento rápido de informações sobre as obras, evitando a perda de dados importantes ao longo do tempo e garantindo que o histórico esteja sempre acessível para consultas e auditorias.

3.1 Ferramentas e Linguagens de Desenvolvimento

O *MarkCamp* será desenvolvido utilizando a linguagem de programação *JavaScript*, escolhida por sua versatilidade e popularidade tanto no desenvolvimento web quanto em aplicações desktop, especialmente com o uso de tecnologias como *Electron.js* (ROCKETSEAT, 2024). De acordo com REMESSA ONLINE (2024), *JavaScript* permite uma experiência de desenvolvimento ágil e integrada, com compatibilidade em diferentes plataformas e facilidade de uso para usuários com variados níveis de conhecimento em informática. Além disso, por ser amplamente adotada, a linguagem oferece um rico ecossistema de bibliotecas e frameworks, tornando o desenvolvimento mais eficiente e escalável, ideal para um sistema com grande potencial de expansão como o *MarkCamp*.

A IDE escolhida será o *Visual Studio Code*, que oferece suporte completo a *JavaScript* e um vasto ecossistema de extensões, facilitando a adição de recursos conforme as necessidades do projeto. A integração com o *GitHub* permitirá controle de versões e desenvolvimento remoto, facilitando o gerenciamento do código-fonte e assegurando a rastreabilidade das alterações ao longo do tempo (MICROSOFT, 2024).

O sistema utilizará o banco de dados *MySQL*, conhecido por sua segurança e eficiência, garantindo a integridade dos dados e proporcionando bom desempenho mesmo com grandes volumes de informações. A compatibilidade entre *MySQL* e a estrutura *JavaScript* permitirá que o *MarkCamp* lide com dados em grande escala de maneira confiável (ORACLE, 2024).

Para o desenvolvimento colaborativo e ágil, será utilizada a metodologia *Scrum*, ideal para a equipe composta por estudantes. Essa abordagem permitirá flexibilidade para realizar alterações conforme o projeto evolui, com atividades distribuídas em cronogramas bem definidos, proporcionando autonomia e disciplina a cada membro da equipe, garantindo que o projeto avance dentro dos prazos estabelecido.

3.2 Diagrama de Caso de Uso

A figura a seguir apresenta o diagrama de caso de uso do *MarkCamp*, ilustrando as interações entre os usuários e as funcionalidades do sistema. Um caso de uso descreve cenários em que um "ator" (neste caso, o Gestor ou o Funcionário) interage com o sistema para executar tarefas, como criar projetos, consultar informações ou gerar relatórios. Essa abordagem permite identificar e detalhar as necessidades dos usuários, assegurando que o *MarkCamp* seja desenvolvido para atender às suas expectativas e facilitar a gestão de obras de forma eficiente e organizada.

Figura 1 – Diagrama de caso de uso do *Markcamp*.

Fonte: autores (2024).

O sistema contará com dois perfis principais de usuários: o Gestor e o Funcionário.

Gestor: Este perfil é destinado a indivíduos responsáveis pela gestão e supervisão de projetos de engenharia civil. Os gestores terão amplas permissões dentro do sistema, incluindo a capacidade de criar, inativar, modificar e consultar todas as informações relacionadas aos projetos. Eles desempenham um papel crucial na administração dos dados, garantindo que as informações sejam atualizadas e precisas, podendo atuar de forma autônoma ou como parte de uma equipe de gestão.

Funcionário: Este perfil abrange indivíduos diretamente envolvidos nos projetos, como membros da equipe técnica ou operacionais. Os funcionários terão acesso às informações relevantes sobre o projeto, permitindo consultas a dados essenciais para suas funções, mas não poderão modificar ou alterar as informações do projeto, concentrando-se em suas tarefas específicas.

4. Resultados e Discussões

Atualmente em fase de desenvolvimento, o *MarkCamp* visa se tornar uma solução eficaz e confiável para os problemas enfrentados na gestão de obras públicas. Ao centralizar informações, o sistema facilitará a comunicação entre gestões passadas e futuras, garantindo que dados essenciais sejam preservados e acessíveis, especialmente durante transições de equipe. Com uma interface intuitiva, o *MarkCamp* permitirá que todos os funcionários, independentemente de sua experiência com tecnologia, registrem, consultem e atualizem informações de maneira rápida e simplificada.

Ao final do desenvolvimento, o *MarkCamp* não apenas organizará e protegerá dados críticos sobre as obras, mas também oferecerá um formato estruturado e acessível para o acompanhamento de tarefas, a alocação de recursos e o arquivamento de documentos essenciais. Com controle de versão automatizado e acesso contínuo a históricos, o sistema trará mais segurança para a gestão, possibilitando decisões baseadas em registros concretos. Espera-se que a implementação do *MarkCamp* resulte em processos mais ágeis, maior transparência e uma melhoria significativa na eficiência e qualidade das obras públicas, promovendo avanços consistentes na gestão de projetos do setor público.

Utilizando as palavras-chave: obras públicas, engenharia civil, tarefas, software e gestão pública, foram selecionados vinte artigos com maior relevância para nossa pesquisa. A etapa seguinte foi a triagem e classificação desses artigos. Após a leitura, treze deles foram aceitos para a base da pesquisa por conterem informações significativas. O gráfico a seguir mostra a prioridade de leitura desses artigos.

Figura 2 - Gráfico de prioridade de leitura dos artigos selecionados.

Fonte: autores (2024).

Para garantir que o *MarkCamp* atenda às necessidades de usabilidade e funcionalidade dos usuários, desenvolvemos protótipos que representam as telas principais do sistema. Esses protótipos foram elaborados com foco na simplicidade e na clareza visual, para que qualquer usuário possa navegar e acessar informações rapidamente, independentemente de sua familiaridade com tecnologia.

Tela de Login: A Tela de Login do *MarkCamp* foi projetada com um layout simples e intuitivo, proporcionando uma experiência de acesso rápida e segura. Abaixo estão os elementos principais dessa tela:

Campos de Entrada de Dados:

- E-mail: Campo de texto para o usuário inserir seu endereço de e-mail.
- Senha: Campo de entrada para a senha, com ícone de visualização opcional para mostrar/ocultar a senha, facilitando a verificação dos caracteres digitados.

Opções Adicionais:

- Lembrar Usuário: Caixa de seleção que, ao ser marcada, mantém o usuário conectado ou guarda suas informações para acessos futuros no mesmo dispositivo.
- Esqueceu a Senha?: *Link* que redireciona o usuário para a página de recuperação de senha, onde ele poderá redefinir suas credenciais.
- Botões:
- Entrar: Botão de ação para efetuar o login com as credenciais fornecidas.
- Cadastrar-se: Link ou botão que leva o usuário à tela de cadastro para criar uma nova conta, caso ainda não tenha uma.

Figura 3 - Tela Login

Fonte: autores (2024).

Essa organização de tela oferece praticidade e segurança, com uma interface acessível que facilita o acesso rápido ao sistema para todos os usuários.

Tela Inicial / Dashboard: A tela inicial do *MarkCamp* é projetada para oferecer uma visão geral das principais informações de forma organizada e acessível. No dashboard, o usuário encontrará:

- Botões de acesso rápido às principais ferramentas do sistema.
- Acesso direto aos últimos projetos acessados.

Figura 4 - Tela Inicial do Markcamp.

Fonte: autores (2024).

Tela de Lista de Obras: Projetada para exibir de maneira organizada as obras em que o funcionário ou gestor está associado, permitindo uma visualização rápida do status e detalhes essenciais. A tela também conta com um filtro prático para alternar entre obras em andamento e obras concluídas.

Filtro de Visualização:

- Obras em Andamento: Exibe, por padrão, apenas as obras que estão ativas, ajudando os usuários a focarem no que precisa de acompanhamento.
- Obras Concluídas: Filtro que, quando ativado, exibe apenas as obras já finalizadas, permitindo uma consulta rápida de projetos concluídos.
- Lista de Obras Associadas ao Usuário Cada obra associada ao funcionário ou gestor é exibida em formato de cartão, com as seguintes informações essenciais:
- Foto da Obra: Imagem em miniatura que oferece uma visualização rápida e visual do projeto.
- Nome da Obra: Nome completo ou apelido do projeto para fácil identificação.
- Fase da Obra: Indicação do estágio atual da obra (ex.: Planejamento, Execução, Finalização).
- Data de Conclusão: Data estimada ou efetiva de término do projeto, auxiliando no acompanhamento dos prazos.

Cada cartão de obra tem uma área clicável ou um ícone de acesso rápido que direciona o usuário à Tela de Detalhes da Obra. Isso permite que ele acesse informações mais detalhadas do projeto selecionado, como relatórios, medições e imagens.

Figura 5 - Tela lista de obras.

Fonte: autores (2024).

Essa tela permite que os funcionários e gestores monitorem rapidamente as obras em que estão envolvidos, focando nas atividades em andamento, mas com fácil acesso ao histórico de projetos finalizados.

Tela detalhes da obra: A tela de detalhes da obra foi projetada para centralizar as informações essenciais do projeto e oferecer uma visão completa e fácil de navegar. Com uma interface intuitiva, essa tela permitirá aos usuários acessar e gerenciar os principais dados de cada obra. Abaixo está o layout e as funcionalidades principais desta tela:

Na parte superior da tela, temos uma seção com os detalhes principais do projeto:

- Endereço: Localização da obra para fácil referência.
- Data de Início: Data em que o projeto foi iniciado.
- Data de Conclusão: Data estimada ou real de conclusão.
- Empresa Responsável: Nome e informações da empresa responsável pela execução da obra.

Botões de Ação Para facilitar a atualização e monitoramento do projeto, a tela inclui botões de ação estratégicos:

- Inserir Medições: Abre uma janela para registrar medições atualizadas, garantindo que as etapas do projeto estejam documentadas e que a progressão seja acompanhada.
- Gerar Relatório: Permite a criação de um relatório detalhado da obra com base nos dados disponíveis, ideal para consultas, auditorias ou apresentação de progresso.
- Inserir Imagens: Acesso rápido para adicionar imagens do projeto, proporcionando uma documentação visual das etapas e facilitando o acompanhamento.

Figura 6 - Tela Detalhes da Obra.

Fonte: autores (2024).

Tela de Perfil: Permite que os usuários visualizem e gerenciem suas informações pessoais e configurações de conta de forma prática. A tela é acessível através de um botão no rodapé do sistema, garantindo fácil acesso independentemente de onde o usuário esteja navegando.

Informações do Usuário:

- Foto do Usuário: Exibição da imagem de perfil do usuário, com a opção de atualização.
- Nome Completo: Nome completo do usuário para identificação.
- Cargo: Exibição do cargo ou função que o usuário ocupa no sistema, ajudando a identificar sua posição (ex.: Engenheiro, Gestor de Obras).
- E-mail: Endereço de e-mail associado à conta, utilizado tanto para login quanto para comunicações importantes.
- Botões de Ação:
 - Alterar Informações: Botão que permite ao usuário atualizar seus dados de perfil, como nome, foto e cargo, garantindo que o sistema tenha sempre informações atualizadas.
 - Alterar Conta (Deslogar): Botão para fazer logout do sistema e retornar à tela de login, permitindo que o usuário saia com segurança.
 - Excluir Conta: Botão de exclusão de conta, que solicitará uma confirmação antes de proceder. Essa opção permite que o usuário remova seus dados do sistema, se necessário.

Figura 7 - Tela Perfil.

Fonte: autores (2024).

Essa tela oferece uma interface clara e intuitiva para que o usuário possa gerenciar seu perfil e acessar configurações de conta, contribuindo para uma experiência mais personalizada e segura.

As telas desenvolvidas para o *MarkCamp* foram projetadas com o objetivo de proporcionar uma experiência intuitiva e eficiente para os usuários, sejam eles gestores, engenheiros ou funcionários associados às obras. Cada tela foi cuidadosamente estruturada para atender às necessidades específicas de gerenciamento de obras públicas, mantendo uma navegação simples e um layout funcional.

A Tela de Login oferece um acesso seguro e prático, enquanto a Tela de Lista de Obras organiza as informações essenciais sobre os projetos ativos e concluídos, com um sistema de filtros que facilita a consulta. A Tela de Detalhes da Obra reúne os principais dados do projeto e ferramentas de monitoramento, garantindo que os usuários possam acompanhar o progresso das obras de maneira centralizada. Por fim, a Tela de Perfil permite a personalização e o gerenciamento de informações de conta, acessível rapidamente a partir do rodapé.

Essas telas, integradas em um fluxo coeso, são fundamentais para a eficiência do sistema, pois garantem que os usuários possam registrar, consultar e atualizar informações de forma ágil e confiável, promovendo uma gestão de obras públicas mais organizada e transparente.

5. Considerações Finais

Em suma, o *MarkCamp* se apresenta como uma resposta inovadora e estratégica aos diversos desafios encontrados na administração de obras públicas no Brasil, um campo que historicamente tem enfrentado dificuldades de comunicação, descontinuidade de informações e ausência de organização. Ao se comprometer a reunir dados vitais e fomentar uma comunicação eficiente entre as diversas administrações, o *MarkCamp* possui a capacidade de transformar a forma como os projetos de

infraestrutura são administrados, introduzindo uma nova visão sobre a eficácia e a responsabilidade na utilização de fundos públicos.

Um dos aspectos mais notáveis do *MarkCamp* é a sua interface intuitiva e de uso simples. Esta estratégia tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia, possibilitando que todos os funcionários, independentemente do seu grau de conhecimento em informática, possam utilizar a plataforma de forma eficiente e livre de frustrações. Isso não só incrementará a eficácia nas tarefas cotidianas, como também promoverá uma cultura de cooperação entre os integrantes das equipes, conduzindo a um processo de trabalho mais equilibrado e eficiente.

Ademais, a seleção de tecnologias avançadas, como *JavaScript* e um banco de dados confiável como o *MySQL*, torna o *MarkCamp* uma ferramenta sólida e expansível, apta a gerir grandes quantidades de dados e se ajustar às demandas particulares de cada projeto. Esta adaptabilidade é vital em um contexto de obras públicas, onde as necessidades podem se alterar rapidamente e é fundamental que o sistema se ajuste a essas mudanças sem prejudicar o desempenho ou a proteção das informações.

A abordagem ágil Scrum, que será implementada no desenvolvimento do *MarkCamp*, proporciona uma estrutura flexível que possibilita modificações contínuas e aprimoramentos constantes. Isso implica que o sistema não só será criado de forma colaborativa e eficaz, mas também estará apto a se adaptar às demandas emergentes do setor. Esta estratégia ágil assegurará que o *MarkCamp* continue relevante e eficiente, mesmo em um contexto em constante transformação.

Por fim, ao oferecer uma administração mais estruturada, transparente e eficaz, o *MarkCamp* não só solucionará questões já existentes, como também contribuirá de maneira significativa para a contínua melhoria da qualidade das construções públicas. Isso resultará em um efeito direto e benéfico na gestão pública e, conseqüentemente, na vida dos cidadãos que dependem desses serviços fundamentais para a sua qualidade de vida e saúde. Acreditamos que, quando for posto em prática, o *MarkCamp* se transformará em um parceiro essencial na busca por uma administração pública mais eficaz, responsável e que valorize a transparência e a cooperação em todas as esferas.

Referências

- ANDRADE, Fernando Augusto Bertolaccini de. O uso de aplicativos no canteiro de obras: um estudo de caso aplicado na cidade de Pouso Alegre/MG. Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, p. 4-7, 2024.
- BEDINOT, J. V. M. Projeto de um aplicativo para comunicação na área de construção civil. 2022. 74 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Desenho Industrial) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2022.
- BUIN, Ramon Gottardo; COELHO, Ronaldo Guimarães. Desenvolvimento de um software web para gerenciar projetos de construção civil, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2018.
- DE SÁ OLIVEIRA, Vitória Maria. Aplicabilidade do Trello no gerenciamento de obras: o caso de uma construtora de pequeno porte no alto sertão paraibano. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras, 2022.
- GULLO, Felipe. “Apagão das canetas” Análise econômica da responsabilidade da improbidade administrativa. 2022. 150 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2022.
- LAPES – LABORATÓRIO DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE SOFTWARE. Start. Disponível em: <https://www.lapes.ufscar.br/resources/tools-1/start-1>. Acesso em: 08 out. 2024.
- MICROSOFT. Visual Studio Code. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/>. Acesso em: 03 nov. 2024.
- NAÇÕES UNIDAS. Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org>. Acesso em: 28 set. 2024.
- OLIVIERA, Daniel Reis Soidan de. Estudo de viabilidade técnica e operacional de desenvolvimento de um aplicativo de gestão de informações de obras. 2022. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.

ORACLE. MySQL. Disponível em: <https://www.mysql.com/>. Acesso em: 03 nov. 2024.

REMESSA ONLINE. JavaScript: o que é e como funciona. Disponível em:
<https://www.remissaonline.com.br/blog/javascript/>. Acesso em: 03 nov. 2024.

ROCKETSEAT. Electron: construindo aplicações desktop com JavaScript. Disponível em:
<https://blog.rocketseat.com.br/electron-construindo-aplicacoes-desktop-com-javascript/>. Acesso em: 03 nov. 2024.

RODRIGUES, João Pedro Galvão. Gestão do canteiro de obras: uma solução de software baseada em tarefas. 2019. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.

SILVA, Meiryellen de Kássia Honorato da; MIRANDA, Vanessa Negreiros de Medeiros; NUNES, Gabrielly da Mota. O uso da tecnologia como auxílio na gestão de obras. Campina Grande: Amplla Editora, 2024.

SOUSA, Abner Vinicius de Lucena. Desenvolvimento de um programa em python para automação da geração de relatórios de acompanhamento de obras. 2021. 45 f. (TCC de Graduação em Construção civil) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2021.

VASCONCELOS JUNIOR, Jayro Cosme Guimarães. Aplicativo diário de obras. 2016. Monografia (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2016.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.